

27. GO Banking Rates. – <https://www.gobankingrates.com/money/business/ceos-taking-pay-cuts-companies-survive-coronavirus/>

28. Amazon: Market Value/ – <https://www.bloomberg.com/quote/AMZN:US>

29. Advertising Expenditure Forecasts December 2020 <https://www.zenithmedia.com/product/advertising-expenditure-forecasts-december-2020/>

30. New Voice Search Trends & Predictions for 2020/2021 You Should Be Thinking About // FianancesOnline [Электронны resurs]. URL: <https://financesonline.com/voice-search-trends/>

31. Turazashvili B. Brendy na karantyne: stratehyi kommunykatsyy vo vremya pandemyy <https://vc.ru/marketing/117438-brendy-na-karantine-strategii-kommunikatsiy-vo-vremya-pandemii>

Дані про автора

Мельник Тетяна Миколаївна,

д.е.н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна
e-mail: melniknteu998@gmail.com

Данные об авторе

Мельник Татьяна Николаевна,

д.э.н., проф. Киевский национальный торгово-экономический университет, г. Киев, Украина
e-mail: melniknteu998@gmail.com

Data about the author

Tetyana Melnyk,

d.e.n., prof., Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
e-mail: melniknteu998@gmail.com

УДК 331.103.34

АБЛЯЗОВА Н.Р.
КОЗЛОВСЬКА С.Г.

Тайм-менеджмент як ефективний інструмент управління персоналом підприємства

Сучасні умови ведення бізнесу значно змінили підходи щодо визначення пріоритетів розвитку підприємств. У сучасних реаліях вагоме місце в системі управління підприємством відводиться саме системі управління часом (тайм-менеджменту).

У статті обґрунтована необхідність застосування тайм-менеджменту як дієвого інструменту вдосконалення системи менеджменту якості на підприємстві. Досліджено хронологію розвитку тайм-менеджменту у світі та узагальнено погляди вчених щодо трактування цієї дефініції.

Виокремлено основні принципи застосування тайм-менеджменту на підприємстві. Визначено, що основними завданнями, на розв'язання яких спрямований тайм-менеджмент, є: постановка мети діяльності, планування завдань на різні періоди діяльності, ведення обліку часу в процесі реалізації визначених завдань. За результатами дослідження запропоновано авторський підхід щодо етапів впровадження тайм-менеджменту на підприємстві.

Ключові слова: тайм-менеджмент, персонал, управління, ефективність, інструменти.

АБЛЯЗОВА Н.Р.
КОЗЛОВСКАЯ С.Г.

Тайм-менеджмент как эффективный инструмент управления персоналом

Современные условия ведения бизнеса значительно изменили подходы к определению приоритетов развития предприятий. В современных реалиях важное место в системе управления предприятием отводится именно системе управления временем (тайм-менеджмента).

В статье обоснована необходимость применения тайм-менеджмента как действенного инструмента совершенствования системы менеджмента качества на предприятии. Исследована хронология развития тайм-менеджмента в мире и обобщены взгляды ученых относительно трактовки этой дефиниции.

Выделены основные принципы применения тайм-менеджмента. Определено, что основными

задачами, на решение которых направлен тайм-менеджмент, являются: постановка цели деятельности, планирование задач на различные периоды деятельности, ведение учета времени в процессе реализации определенных задач. По результатам исследования предложен авторский подход к этапам внедрения тайм-менеджмента на предприятии.

Ключевые слова: тайм-менеджмент, персонал, управление, эффективность, инструменты.

ABLIAZOVA N.R.

KOZLOVSKA S.G.

Time management as an effective tool for enterprise personnel management

The necessity time management for enterprises remains relevant, considering the existing and potential threats and challenges of the modern economic environment. The article substantiates the need to use time management as a means of improving the quality management system in the organization, as well as all stages of its activities. The main tasks that time-management allows to solve are the following: setting the goal of the activity, planning tasks for different periods of activity, keeping time records in the process of implementing the tasks. Consistent application of time-management technologies in practice, allows the manager to significantly increase the productivity and effectiveness of the enterprise.

The purpose of the study is to substantiate the feasibility of introducing time management in the personnel management system, especially in the permanent growth of remote business, which requires decentralization of management in the context of achieving the desired result within the allotted time.

The concepts of time management and chronophages in modern conditions are disclosed. Highlighted the basic principles of time management in the enterprise. Determined the role of the introduction of time management in the enterprise, as a way to improve the efficiency of employees.

Results. *It was revealed that the main prerequisites for implementation of time management into the enterprise management system are modern business requirements. On the basis of the study, the presence of stages for the implementation of the basic principles of time management was determined.*

The study showed the lack and inconsistency of their implementation. The authors proposed their own approach to the formation of the stages of implementation of time management at the enterprise. The rationale for the effectiveness of the proposed scheme is the ability to assess the effectiveness of the use of working time in the context of different time intervals and types of work.

Keywords: time management, personnel, management, efficiency, tools.

JEL Classification: M12; M54; N3; J22

Постановка проблеми. Сучасні умови ведення бізнесу значно змінили підходи щодо визначення пріоритетів розвитку підприємств. Наслідки пандемії та значний час перебування в умовах карантинних обмежень зумовили формування нових поглядів керівників підприємств на всі аспекти його діяльності, що забезпечують конкурентоспроможність. Наразі успіх підприємства – це не лише розумний менеджмент, але й взаємодія всіх його сегментів. Актуальності у цьому разі набирають питання щодо узгодженості дій між керівництвом та підлеглими. Саме формування стосунків та створення привабливого клімату в колективі дозволяють досягнути цілей підприємства та сприяти його конкурентоспроможності.

У сучасних реаліях вагоме місце в системі управління підприємством відводиться саме

системі управління часом (тайм-менеджменту). Сьогодні більшість як вітчизняних, так і зарубіжних підприємств зосереджують свою увагу на організації віддаленої роботи. Проте, як показала практика, не всі працівники змогли адаптуватися до нових умов праці, адже перебуваючи в «домашніх умовах», вони стикнулись з низкою зовнішніх та внутрішніх факторів, які перешкоджають роботі. Так, у більшості випадків було відмічено, що вдома працівник частіше відволікається в процесі віддаленої роботи (приготування їжі, догляд за членами родини, прибирання, перегляд телевізору тощо), а відтак витрачає час не за призначенням, що відображається на результативності діяльності підприємства.

З метою збалансування ефективності роботи працівників (як удома, так і на робочому місці) керів-

ництву необхідно все більше уваги приділяти саме «тайм-менеджменту», як ефективному інструменту управління робочим часом підлеглих. Адже, в основі цього вчення виокремлюють такі чотири блоки: ефективність, технології, стратегія та філософія.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Термін «тайм-менеджмент» походить від англ. «time management» – «управління часом», що містить набір правил, практик, навичок, інструментів і систем, спільне використання яких дозволяє ефективно використовувати свій час, і, як наслідок, поліпшувати якість життя. Тайм-менеджмент, у загальному розумінні, – це сфера управлінської діяльності, яка стала самостійним напрямом менеджменту в 70-х роках ХХ ст. Наразі не існує чіткого визначення, хто саме був засновником цього напрямку менеджменту, проте більшість дослідників схиляється до думки, що це бізнесмен із Данії Клаус Меллер, який уперше запропонував блокнот «Тайм-менеджер», який став прототипом сучасного органайзера. Але під впливом сучасних технологій ведення бізнесу його застосування стає все більш актуальним, відповідно й дослідження в цій царині здійснюються постійно. Проте, не зважаючи на значну увагу до цього питання та вагомих внесок науковців у його дослідження, й до нині не існує єдиного визначення цієї дефініції.

Так римський філософ Луцій Анней Сенека свого часу запропонував вести облік часу в письмовій формі, але його підхід передбачав розподіл часу за його результативністю (ефективне, не ефективне та марне витрачання часу) [1].

Леон Баттіста Альберті говорив, що «ті, хто вміють управляти часом із користю, будуть завжди успішні» й запропонував використовувати правила ведення щоденника з розподілом справ за спаданням важливості. Протягом багатьох століть усі ці принципи існували лише в теоретичному вигляді, і лише з 1980-х років ця тема стала переходити від теорії до практики.

Зайверт Л. свого часу трактував тайм-менеджмент, як «послідовне і цілеспрямоване застосування дослідницьких методів роботи в повсякденній практиці для оптимального, осмисленого використання часу» [2]. Тобто, на його думку, основним призначенням тайм-менеджменту є максимальне використання власних можливостей, свідоме управління перебігом свого життя та подолання негативних наслідків впливу зовнішніх

факторів, як на роботі, так і в особистому житті. Він зазначав, що тайм-менеджмент – це управління собою, адже час як незмінна величина постійно, але невблаганно, нестримно спливає [2].

У свою чергу, Стівен Прентіс тайм-менеджмент трактував, як технологію управління часом у реальних ситуаціях повсякденного життя [3, с. 4]. Брайан Трейсі вважав, що тайм-менеджмент – це мистецтво управління не лише своїм часом, а й життям у цілому. Тайм-менеджмент, як «набір принципів, навичок, інструментів і систем, які працюють разом, щоб отримувати більше користі від часу для поліпшення якості життя», – характеризує Сьюзан Уорд [5, с. 60]. Це також таке управління часом, яке дозволяє витратити його менше на справи, які ми зобов'язані зробити так, щоб у нас з'явилось більше часу, на справи, які ми хочемо зробити [5]. О'Конелл Ф. досліджував тайм-менеджмент із позиції досягнення вміння балансувати між роботою та особистим життям [6, с. 14].

На думку Євтушевської О., тайм-менеджмент – це «вияв світогляду сучасної людини, для якої планування часу стає засобом досягнення успіху в конкурентній боротьбі» [4, с. 15]. Білявська Ю. та Микитенко Н. під тайм-менеджментом розуміють «органічне поєднання теорії, практичних рекомендацій та мистецтва щодо управління часом, які дають людині змогу раціоналізувати розподіл часу на поточні потреби, розставити часові пріоритети та уникнути втрат часу» [8, с. 85].

«Система управління часом – це поєднання процесів, інструментів, різноманітних технік і методів, що застосовуються з метою досягнення вищої результативності праці», – вважають Буряченко О. та Яроміч С. [9, с. 45]. Калініченко Л., та Гаврилова А. під тайм-менеджментом розуміють «набір правил, практик, навичок, інструментів і систем, спільне використання яких дає змогу більш ефективно використовувати свій час і у перспективі поліпшити якість життя» [5, с. 60].

«Тайм-менеджмент – це система організаційно-економічних і соціально-психологічних заходів, спрямованих на створення розумів для оптимального використання робочого часу з метою підвищення продуктивності праці та поліпшення якості трудового життя працівників, що реалізується через функції планування (нормування трудових операцій, складання графіків), організації (введення корпоративного стандарту робочого часу, застосування прийомів децентралізації й делегу-

вання повноважень, удосконалення комунікацій), мотивування (заохочення економії робочого часу й підвищення продуктивності праці), контролю (здійснення моніторингу та інвентаризації робочого часу)», – констатує Хитра О. [10, с. 104].

Отже, підсумовуючи результати досліджень науковців та їхніх підходів щодо визначення «тайм-менеджменту», можемо узагальнити, що – це сукупність знань, умінь і навичок, завдяки яким людина вміє правильно розставляти пріоритети, точно планувати та організовувати свій час, підвищуючи ефективність його використання.

Проте, враховуючи сучасні зміни щодо підходів в управлінні персоналом, з метою ефективної роботи підприємств питання впровадження тайм-менеджменту на підприємстві й надалі залишаються актуальними та потребують поглиблення.

Формулювання цілей дослідження. Метою дослідження є обґрунтування доцільності впровадження тайм-менеджменту в систему управління персоналом, особливо в умовах перманентного зростання віддаленого ведення бізнесу, що потребує децентралізації управління в контексті досягнення бажаного результату в межах відведеного часу.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи, що серед основних призначень тайм-менеджменту вагомим є формування вміння управляти часом, можна стверджувати, що це сукупність способів планування та організації роботи підприємства в цілому та окремих співробітників, що застосовуються керівником із метою підвищення ефективності використання робочого часу.

На думку певних науковців тайм-менеджмент доцільно досліджувати в системі «інформація – ресурс – час» і трактувати як технологію організації та планування часу [11].

На основі наведеного вище, доцільним є виокремлення в системі тайм-менеджменту таких складових, як: суворий облік часу; оптимізація тимчасових ресурсів; планування кожного відрізка часу; мотивація. Варто зазначити, що ефективна система управління часом впливає не лише на підприємство загалом, але й на його певних працівників. Адже раціонально спланований робочий день та розподіл часу дозволяє не лише виконати посадові завдання, але й мати додатковий час на відпочинок.

В умовах сьогодення фахівці з менеджменту виокремлюють два види тайм-менеджменту:

– тайм-менеджмент на рівні окремої особистості (особистий) – являє собою комплекс методів і методик управління часом фахівця, що реалізує свою професійну діяльність в особистих інтересах;

– корпоративний тайм-менеджмент – основна увага зосереджується на тимчасовій організації роботи всіх працівників підприємства, спрямованій на ефективне використання часу кожним із них.

Враховуючи зазначене вище, фахівці використовують певну поетапність реалізації принципів тайм-менеджменту. Так, на їхню думку, на першому етапі здійснюється аналіз, за допомогою якого визначаються слабкі та сильні сторони управління персоналом. Зазвичай для цього використовують SWOT-аналіз, за допомогою якого визначаються певні причини нераціонального використання робочого часу.

На другому етапі здійснюється постановка цілей та окреслення методів управління часом. Наступним етапом є планування – формування переліку завдань, які необхідно виконати у чітко визначений час. На четвертому етапі здійснюється розробка механізмів боротьби з причинами втрати часу.

Проте, ми вважаємо, що окреслені етапи та їхня послідовність не в повній мірі дозволяють врахувати всі інструменти реалізації тайм-менеджменту. Так, першим етапом, на нашу думку, має бути постановка цілей (див. рисунок), адже якщо на підприємстві впроваджують цей підхід управління часом, то це вказує на вже наявні проблеми щодо витрачання часу співробітниками. На основі окреслених цілей формуються завдання щодо управління робочим часом.

На наступному етапі необхідно здійснювати всебічну оцінку використання часу в розрізі всіх сегментів, що дозволить більш детально дослідити результати роботи працівників у певний проміжок часу та встановити ефективність його витрачання або наявність втрат. Щоб ефективно використовувати робочий час, перш за все, потрібно знати, на що він витрачається й чому його не вистачає.

Третій етап передбачає узагальнення отриманих результатів щодо впливу певних чинників на витрачений час.

На четвертому етапі визначають наслідки втрати робочого часу або вплив його неефективного використання на роботу підприємства. Одним із негативних чинників впливу на результативність діяльності підприємства є, так званий, брак робочого часу в працівників. Тобто нестача тим-

Етапи реалізації принципів тайм-менеджменту на підприємстві

Джерело: розроблено авторами

часового ресурсу, яка викликана неправильною організацією працівником своєї діяльності або керівництвом підприємства, що призводить до поспіху, затягування виконання робіт, неякісного виконання роботи, втрат на виробництві, браку тощо.

Розробка заходів щодо запобігання та подолання втрат часу здійснюється на п'ятому етапі. Заключний етап передбачає аналіз реалізації визначених заходів щодо оптимізації використання робочого часу та їхнє коригування у разі потреби.

Зазначена послідовність етапів є більш доречною в сучасних умовах, адже дозволяє не лише виявити проблеми з використанням часу, але й вжити певних заходів щодо їхнього усунення.

Висновки

Отже, з метою застосування тайм-менеджменту та його ефективності на підприємстві необхідно дотримуватись певних принципів:

- планування дій у певному часовому вимірі;
- формування цілей, які є логічним продовженням планування дій. Окремі представники бізнесу застосовують принцип SMART на етапі формування локальних завдань;
- визначення пріоритетів як в управлінні часом певного працівника, так і підприємства загалом;
- зосередження на окреслених пріоритетах;
- адаптування загальних принципів реалізації тайм-менеджменту до власних реалій та потреб тощо.

Результат дослідження дозволив визначити, що управління часом являє собою певну дію або процес свідомого контролю над кількістю витраченого часу загалом та за конкретними видами робіт, за яких підвищується ефективність і продуктивність праці.

Отже, впровадження технологій тайм-менеджменту на підприємствах передбачає взаємозалежне раціональне управління виробничим процесом і робочим часом персоналу. Відповідно ефективність управління за цим підходом ґрунтується не на швидкості виконання певних завдань, а на раціональному розподілі ресурсів та можливостей підприємства. Відтак, ефективність тайм-менеджменту полягає: у формуванні резерву часу, підвищенні продуктивності праці співробітників, впровадженні мотиваційних підходів в організацію робочого часу працівників тощо.

Список використаних джерел

1. Что такое тайм-менеджмент и как ему научиться? URL: <https://wikigrowth.ru/razvitie/taim-menedzhment/>
2. Зайверт Л. Ваше время в ваших руках (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время): Пер. с нем. Москва: Экономика, 1991. 232 с.
3. Прентис С. Интегрированный тайм-менеджмент (Новые инструменты управления временем для очень занятых людей). Москва: Добрая книга, 2007. 282 с.

4. Трейси Б. Результативный тайм-менеджмент: эффективная методика управления собственным временем: Пер. с англ. А. Евтеева. Москва: SmartBuk, 2007. 79 с.

5. Калініченко Л.Л., Гаврилова А.О. Особливості впровадження тайм-менеджменту на підприємстві. Молодий вчений. 2017. № 4.4. С. 60–63.

6. О'Коннелл Ф. Успевай всё во время. Самоучитель по тайм-менеджменту : учебник. Москва : Дело и Сервис, 2007. 176 с.

7. Євтушевська О. Тайм-менеджмент як вияв світогляду сучасної людини. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Економіка». 2017. № 3(192). С. 15–18.

8. Білявська Ю.В., Микитенко Н.В. Тайм-менеджмент як метод управління часом категорійного менеджера. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 30. Ч. 3. С. 83–87.

9. Буряченко О.Є., Яроміч С.А. Часова організація діяльності державних службовців. Приазовський економічний вісник : електронний науковий журнал. 2018. Вип. 1(06). С. 44–49. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/10.pdf (дата звернення: 30.06.2021).

10. Хитра О.В. Эффективный тайм-менеджмент як невід'ємний складник системи управління персоналом підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Випуск 26, частина 2. С. 101–110.

11. Харук К.Б., Скриньковський Р.М., Крукевич Н.М. Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність. Економіка та держава. 2015. № 1. С. 56–59.

References

1. What is time management and how to learn it? URL: <https://wikigrowth.ru/razvitie/taim-menedzhment/> (in Russian).

2. Zayvert. L. (1991). Your time in your hands (Tips managers how to effectively use working time), Economics, Pan Books, Moscow, (in Russian).

3. Prentis, S. (2007). Integrated Time Management, «Dobraja kniga», Moscow. (in Russian).

4. Trejsi, B. (2007). Effective time management: an effective method of managing your own time., SmartBuk, Moscow. (in Russian).

5. Kalinichenko, L. (2017). Features of implementation of time management at enterprise», Molodyj vchenyj, vol. 4.4 (44.4), pp. 60–63. (in Ukrainian).

6. O'Connell F. (2007). Do everything in time. Time management tutorial. Moscow : Delo i Servis. (in Russian).

7. Jevtushevsjka O. (2017). Time management as a manifestation of the outlook of a modern person. National University of Kyiv named after Taras Shevchenko Herald. Economy, no. 3(192), pp. 15–18. (in Ukrainian).

8. Biljavsjska Ju., Mykytenko N. (2018). Time management as a method of managing the time of a categorical manager. Scientific Herald of Kherson State University. Economics Sciences. vol. 30, no. 3, pp. 83–87. (in Ukrainian).

9. Burjachenko O., Jaromich S. (2018). Time management of civil servants. Priazovsky Economic Herald (electronic journal), vol. 1(06), pp. 44–49. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/10.pdf (accessed 30.07.2021). (in Ukrainian).

10. Khytra, O. (2019). Efficient time management as an independent complex of personnel management system of the enterprise. Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, no. 26(2), pp. 101–110 (in Ukrainian).

11. Kharuk K.B., Skrynjkovs'kyj R.M., Krukevych N.M. (2015). Diagnosis of time management of enterprises on the basis of business indicators: efficiency and productivity. Economy and State, no. 1, pp. 56–59. (in Ukrainian).

Дані про авторів

Аблязова Наталія Рауфівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, Україна

e-mail: fem_sura@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2367-9349>

Козловська Світлана Григорівна,

к. техн. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, Україна

e-mail kozlovskifamili@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1754-1220>

Данные об авторах

Аблязова Наталья Рауфовна,

к.э.н., доцент кафедры менеджмента и администрирования, Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова, Украина

e-mail: fem_sura@ukr.net

Козловская Светлана Григорьевна,

к. техн. н., доцент кафедры менеджмента и администрирования, заведующий кафедрой менеджмента и администрирования, Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова, Украина
e-mail: kozlovskifamili@ukr.net

Data about the authors

Nataliia Ablyazova,

PhD in Economics, Rauf Ablyazov University East European
e-mail: fem_sura@ukr.net

Svitlana Kozlovska,

PhD in Technical, Rauf Ablyazov University East European
e-mail; kozlovskifamili@ukr.net

УДК: 339.923

ДЕМИДОВА М.М.

Маркетинговий менеджмент економічного розвитку малого підприємництва

Предметом дослідження є методологічні аспекти економічного розвитку малого підприємництва.

Метою дослідження є окреслення маркетингового менеджменту економічного розвитку малого підприємництва.

Методи дослідження. У дослідженні застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність формування маркетингового менеджменту економічного розвитку малого підприємництва.

Галузь застосування результатів. Сфера малого підприємництва та науково-дослідні установи.

Висновки. Основні підсумки дослідження та його методологічні результати можна звести до формулювання: на основі проведеного аналізу сфери малого підприємництва в умовах пандемії доведено, що з метою економічного розвитку його суб'єктів доцільне формування маркетингового менеджменту на основі сучасних маркетингових технологій та маркетингових інструментів.

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, економічний розвиток, мале підприємництво, маркетингові інструменти, маркетингові технології.

ДЕМИДОВА М.М.

Маркетинговий менеджмент економічного розвитку малого підприємництва

Предметом дослідження являється методологічні аспекти економічного розвитку малого підприємництва.

Целью дослідження являється определение маркетингового менеджмента экономического развития малого предпринимательства.

Методы исследования. В исследовании применена совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования.

Результаты работы. В статье обоснована необходимость формирования маркетингового менеджмента экономического развития малого предпринимательства.

Область применения результатов. Сфера малого предпринимательства и научно-исследовательские учреждения.

Выводы. Основные итоги исследования и его методологические результаты можно свести к формулировке: на основе проведенного анализа сферы малого предпринимательства в условиях пандемии доказано, что в целях экономического развития его субъектов целесообразно формирование маркетингового менеджмента на основе современных маркетинговых технологий и маркетинговых инструментов.